

ПОСТПАНДЕМИЯ И МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Махматкулов О.Х.

Ассистент кафедры Травматологии и ортопедии

Каландаров Д.У.

Ахадкулов Т.В.

Мажидов А.О.

Ординаторы кафедры Травматологии и ортопедии
Самаркандский государственный медицинский университет, г.

Самарканд, Республика Узбекистан
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8047421>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 10-June 2023 yil

Ma'qullandi: 13-June 2023 yil

Nashr qilindi: 16-June 2023 yil

KEY WORDS

пандемия, медицинское образование, практические навыки, онлайн и офлайн обучение.

ABSTRACT

в статье приведены данные о состоянии медицинского образования, в частности, практических навыков студентов медицинских ВУЗов в период пандемии с онлайн образованием и постковидное время. Проведен сравнительный анализ навыков и оценены достижения онлайн и офлайн обучения.

Актуальность: Практические навыки неотъемлемая часть обучения студентов медицинских ВУЗов. Для этого каждый ВУЗ в той или иной степени создает условия на каждой кафедре, а по возможности также специальные комнаты для практики или симуляционные центры. Не всегда студенты медицинских ВУЗов имеют возможность обучаться на настоящих пациентах, кроме того, это может на них плохо повлиять так как, при первом контакте с настоящим пациентов студенты нервничают больше, чем когда-либо и для них свойственно ошибаться, на что пациент может отреагировать не всегда адекватно. Такие ситуации могут напугать будущих специалистов, и они долго могут отстраняться от практической деятельности.

В ходе последних лет имеются большое количество интерактивных методов обучения на фантомах, симуляторах и муляжах. Но с 2020 года весь мир столкнулся с бедой «COVID-19», который повлиял и на процессы образования. Ни для кого не секрет что в ходе пандемии был объявлен карантин и онлайн режим во всем мире, и потребность в онлайн обучении возросло больше, чем когда-либо. Запертые в собственных домах миллионы студентов различных специальностей смогли найти выход при онлайн обучении. Но как же практическая деятельность будущих врачей? Это был большой вопрос и имеет свой отклик у нынешней молодежи.

Цель работы: изучить состояние развития практических навыков у студентов медицинских ВУЗов после пандемии.

Материалы и методы исследования: Исследование проведено при помощи опроса студентов медико-педагогического факультета Самаркандского государственного медицинского университета. Опрошенные студенты были разделены на 3 группы в зависимости от курса обучения: 1-ю группу составили студенты 1-2 курсов, 2-ю группу составили студенты 3х курсов, 3-ю группу составили

студенты 4-5х курсов.

Результаты исследования: при помощи телеграмм мессенджера были опрошены студенты Самаркандского медицинского университета с 1го по 5 курс. Вопросы включали 3 раздела. В первом разделе были вопросы касательно паспортных данных студентов для резюмирования и подразделение их в группы. Из всех опрошенных студенты 1го курса составили 53 студента, 2го курса 35 студентов, 3го курса 68 студентов, 4-5 курсов 65 студентов. В общем контингенте с каждого курса данного факультета участвовало 40,7%, 35%, 68%, 43,3% соответственно.

Второй раздел включал вопросы о имеющемся опыте к практической деятельности, наличие опыта работы на фантомах, муляжах и конечно непосредственно с пациентами. В данном разделе самыми слабыми оказались студенты 1ой группы так как они были на 1-2-ом курсе обучения. Самым трудным для них являлось отсутствие на руках костей для обучения анатомии, всего лишь 34% (30 из 88) отметили обучение через онлайн программы, 20,45% учились только выучиванием частей без какого-либо представления об изучаемом объекте. Остальные отмечали плохое представление или не долгое запоминание данных об изучаемом предмете. По итогам второго раздела конечно же самыми способными и мало пострадавшими оказались студенты 3ей группы, так как уже имели представления об анатомии и физиологии, имели опыт практической работы как виртуально, так и реально. Кроме того, им было легче из-за того, что у них уже были предметы циклов, и кафедры всячески помогали изучить различные болезни, их диагностику и лечение на основе виртуальных пациентов.

Третий раздел включал вопросы о постпандемическом образовании и особенности приобретения практических навыков. Исходя их ответов второго раздела уже можно сказать, что быстрее всего наверстали упущенное студенты 3ей группы. Сложнее всего пришлось, как ни странно, студентам 2ой группы, так как на 3ем курсе проходят основные фундаментальные предметы как пропедевтики внутренних болезней, педиатрии и хирургии, то есть данная группа студентов не имело опыт работы с настоящими больными. В последствии они стеснялись это делать, терялись возле пациентов и не могли полностью провести субъективный и объективный осмотр. Студенты первой группы также сталкивались с трудностями в понимании дальнейших тем и им пришлось повторять и заново учить предыдущие темы что бы в полной мере понять новый предмет. К счастью, при повторении и самостоятельном обучении с помощью инновационных методов имеющимся у нас в университете они смогли быстро наверстать пропущенное.

Выводы: Пандемия потрясла все отрасли, в том числе и медицинское образование. Данный промежуток времени, который всех запер и замедлил естественный ход жизни, имел большой отклик во всех сферах деятельности. К счастью, в веке стремительного развития технологий имеется возможность наверстать упущенное. Благодаря функционированию симуляционного центра и отзывчивым преподавателям студенты Самаркандского государственного медицинского университета смогли восполнить недостатки своих знаний особенно, практических навыков. Исходя из чего мы можем сказать, что наличие желания у студентов и возможности медицинских ВУЗов вполне могут помочь в преодолении нехватки практических навыков у

студентов.

Список литературы:

1. Денисов И. Н. Медицинское образование: ситуация сегодня и пути совершенствования подготовки врачей //Врач. – 2005. – №. 4. – С. 4-7.
2. Гозибеков Ж. И., Курбаниязова А. З., Шопулотов Ш. А. У. Факторы, влияющие на результаты хирургического лечения узлового зоба //Достижения науки и образования. – 2020. – №. 7 (61). – С. 43-48.
3. Ключкова С. В., Алексеева Н. Т., Никитюк Д. Б. Непрерывное медицинское образование в свете современных тенденций //Журнал анатомии и гистопатологии. – 2017. – №. 5. – С. 22а-22а.
4. Пинчук Т. В., Орлова Н. В. Интерактивные методы обучения в высшем медицинском образовании (аналитический обзор) //Медицинское образование и профессиональное развитие. – 2020. – №. 3 (39). – С. 102-116.
5. Пулатов У. С., Суюнов А. Ф. ПОЛИМОРФИЗМ ГАПТОГЛОБИНА У БОЛЬНЫХ С РЕВМАТОИДНЫМ АРТИРОМ // "Conference on Universal Science Research 2023". – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 120-123.
6. Рустамов М. И. и др. Методы лечения эпителиального копчикового хода //European Research. – 2018. – С. 136-140.
7. Свистунов А. А., Улумбекова Г. Э., Балкизов З. З. Непрерывное медицинское образование для улучшения качества медицинской помощи //Медицинское образование и профессиональное развитие. – 2014. – №. 1 (15). – С. 21-31.
8. Шодикулова Г. З. и др. PODAGRA VA SIMPTOMSIZ GIPERURIKEMIYA BILAN OG 'RIGAN BEMORLARDA ARTERIAL GIPERTENZIYA //Журнал кардиореспираторных исследований. – 2023. – Т. 4. – №. 1.
9. Шопулотов Ш., Абсаматов Ш., Холдоров И. ГИПЕРАКТИВНОСТЬ ДЕТРУЗОРА: СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ТЕРАПИИ //Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 6. – С. 409-411.
10. Alimdjanovich R. J., Abdullaev A. S. PASTKI ALVEOLYAR NERV YALLIG'LANISHINI DAVOLASHDA NUKLEO CMF FORTE NING O'RNI //Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 5. – С. 82-92.
11. Alimdzhanovich R. J., Sarkhadovich A. A. Prospects for the treatment of neuritis in fracture of the lower jaw //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2022. – Т. 12. – №. 4. – С. 712-717.
12. Fayzullaev U. R., Sarkhadovich A. A. A METHOD FOR INCREASING THE EFFECTIVENESS OF CHON-DROPROTECTIVE THERAPY IN PATIENTS WITH TMJ ARTHRITIS-ARTHRISIS ACCOMPANYING CERVICAL OSTEOCHONDROSIS //Asian journal of pharmaceutical and biological research. – 2022. – Т. 11. – №. 2.
13. Yakubovich S. I., Asliddinovich S. S. SPECIFIC DIAGNOSIS OF CHRONIC TONSILLITIS //ResearchJet Journal of Analysis and Inventions. – 2022. – Т. 3. – №. 06. – С. 202-204.